

A vállalatvezetők dackorszaka elkezdődött

Kategória: [2012 szeptember](#)

Írta: Isabelle Pivert

Munkanélküliség, szegénység, recesszió... Kezdjük megismerni az amerikai ingatlanbuborék kipukkadása következtében kirobbant gazdasági és pénzügyi válság következményeit. De a háttérben, kevésbé látványosan, egy másik hatással is számolnunk kell: a vállalatvezetők legfelső csoportjában is megfigyelhető, hogy a világgazdasági rendszer eddigi feltétlen támogatása helyébe egy bizonyos tartózkodás, a lelkesedés hiánya lépett.[i] És mi lesz azzal a társadalmi berendezkedéssel, amelynek leghűségesebb hadnagyai, kiszolgálói és hívei elpártolnak?

„2007–08-ban valamit megértettünk: a pénzügyi rendszer, melynek működését alapvetően közvetítő rendszerként lehet leírni, ahelyett, hogy a nyugdíjak finanszírozására gyűjtögetett lakossági megtakarítások jövedelmezőségét segítette volna, illetve finanszírozta volna az iparban és a szolgáltatói szektorban a vállalatok beruházásait, kizárólag a saját érdekét helyezte előtérbe, és tőkejárdékot hasított ki a maga számára” – mondja Bruno Biais, a Toulouse-i School of Economics professzora és a CNRS kutatási igazgatója. A liberális közgazdász felháborodik: „Amikor a gazdasági szereplők, az amerikai óriásbankok brókerjei közvetlenül és tudatosan manipulálják a piaci árakat, vagy még rosszabb, amikor az üzleti bankok, mint a Goldman Sachs a maguk javára módosítják az ágazat szabályozását, akkor igazán nevetséges a piac láthatatlan kezére hivatkozni.”

Persze azért ma is igaz, hogy egy megfigyelő kritikai képessége fordítottan arányos azzal a távolsággal, amelyből megfigyeli a rendszert. Így például M. szerint, aki egy európai befektetési bank francia leányvállalatának elnök-igazgatója, a válság tulajdonképpen néhány piaci szereplő viselkedésének a következménye, néhány bankvezető csalt, és ezért ma a piac minden bankot megbüntet. De még egy ilyen alapvetően elfogadó álláspont mellett is elengedhetetlennek tart olyan szabályozók bevezetését, amelyeket pedig néhány évvel ezelőtt teljesen elvetett volna: „a pénzügyi termékek ötven százaléka teljesen felesleges a gazdaság szempontjából”. Másrészt, „tegnap a nehézipar, ma a pénzügyi szektor. A felfutásnak vége. A bankszakma ma már nincs növekedési pályán”. És mi erre a bizonyíték? A gyerekei a barátaiknak azt mesélik, hogy a papa a kozmetikai iparban dolgozik...

De nemcsak a bankszektorban dolgoznak vállalatvezetők. A reálgazdaságban alkalmazott felsővezetők is elégedetlenek és kikelnek, a szerintük feleslegesen nagyra nőtt pénzügyi szektor ellen. Philippe Plunian a CAC 40[ii] egyik iparvállalatánál dolgozik tanácsadóként. Így összegzi ezt az általános elégedetlenséget: „A reálgazdaságban csak úgy tud a pénz megjelenni, ha az emberi tevékenység valahogy értéket teremt. Ha nincs ilyen emberi tevékenység, az azt jelenti, hogy nem lesz

értékteremtés se!”. Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna a reálgazdaságról és az értékteremtésről beszélni.

1996-ban Philippe Plunian egy tőzsdén jegyzett amerikai ipari cég francia leányvállalatát igazgatta. „Az elnök egy videokonferencián magyarázta el nekünk a vállalatcsoport stratégiáját, és ezt a videót terjesztették azután az összes leányvállalatnál: *jelenleg a részvényeink hetven dollárt érnek, és ezt kell öt év alatt száztíz dollárra felvinni*. Ez tisztán pénzügyi megközelítés volt, és nekünk kellett olyan ipari projekteket találnunk és meg is valósítanunk, amelyek képesek hozni ezt az eredményt. Azokat a leányvállalatokat, amelyeknek ez nem sikerült, egyszerűen eladták. Én azelőtt sose gondoltam, hogy az életem a tőzsdétől fog függni.” De ez a felfedezés azért nem vezette el odáig, hogy elgondolkozzon az „értékteremtés folyamatán”. Persze, hogy nem, hiszen: „Egy vállalatvezető nem tehet fel magának ilyen kérdéseket, ez egyszerűen lehetetlen, mert ezzel mindent megkérdőjelezne.” Ugyanezt mondja C. is, aki a fizika doktora, volt kutató és jelenleg az egyik CAC 40 vállalat projektvezetője: „Egy vezető állású személy főleg nem tehet fel ilyen típusú kérdéseket, mert ez alapvetően kérdőjelezi meg a vállalat már eldöntött stratégiáját, és minél magasabb beosztásban van valaki, annál kevésbé, hiszen ők szabotálhatnak a leghatékonyabban”.

Egy ideje a régebbi magabiztosságot valamiféle bizonytalanságérzés ingatta meg. „Egy vállalatvezetőnek nem a fizetés a döntő szempont és a fő motiváció”, mondja M. Otthagytam az előző állásomat (*egy amerikai befektetési bank leánybankjának volt az elnöke*), mert nem viseltem el azt a nyomást, amellyel a csapatom állandó átszervezése járt.” Persze ha nem is a fizetés a fő motiváció, azért a kiemelten nagy jövedelmek segítenek, hogy a felsővezetők ne túl gyakran tegyenek fel maguknak kényes kérdéseket, és ne túl gyakran gondolkozzanak el a vállalat stratégiai döntésein. Az iparban az ötvenes éveikben járók úgy hetvenötezer és százötvenezer euró között keresnek évente. A szolgáltatási szektorban (tanácsadók, jogászok) legalább ennek a kétszeresét, míg a pénzügyi szektorban ennek a több mint tízszeresét is megkeresik.

Néhány magas beosztású vállalatvezető, akikkel találkoztunk és elbeszélgettünk, a válság óta már több munkanélküli időszakon is átment: 2011-ben például a bankok százötvenezer embert bocsátottak el a világ különböző országaiban. Ha csak az angol HSBC-t (Hongkong & Shanghai Banking Corporation) vesszük, ez a cég 2013-ra az alkalmazottainak tíz százalékát, úgy harmincezer dolgozót tervez leépíteni. A tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknál, mint a Sanofi, a Peugeot vagy a General Motors, a már elbocsátottak vagy a már tervbe vett elbocsátások sok ezer embert érintenek. Mindezek ellenére a magas beosztású káderek véleménye szerint „javítani kell a gazdasági berendezkedésen”, de alapvetően nem gondolják, hogy a rendszert magát kell megváltoztatni... A legtipikusabb válasz a kétségekre és a bizonytalanságokra az, hogy visszavonulnak a családi életbe. És mivel szkeptikusak a gazdaság és a társadalom jövőjét illetően, már nem kívánják, hogy a gyerekeik az ő nyomdokaiba lépjenek.

Lehet-e azt állítani, hogy a vállalati felső vezetők bizalma – miközben a második világháború óta, kimondatlanul, de ez volt az alapja a kapitalista rendszernek – megingott a nagyvállalatok iránt? Ha ez igaz, akkor ez lenne az utóbbi évek legradikálisabb társadalmi változása. Ma még a kétségeket ritkán fogalmazzák meg. De a csendes bizalmatlanság is képes aláásni az eddigi feltétlen lojalitást, sőt, alávetettséget, ami pedig az egész rendszert összetartotta. Egyéni cserbenhagyásra már egyre

gyakrabban hallunk példákat: a megkérdezettek közül többen otthagyták a vállalatok világát, újra tanulni kezdtek vagy képgalériát nyitottak. De a szakszervezeti tagságig vagy utcai tiltakozó akciókig azért kevesen jutottak el...

A szerző esszéíró. Utolsó megjelent könyve: La création de valeur pour l'actionnaire ou la destruction de l'idée démocratique [Amikor az értékteremtés a részvényeseket gazdagítja avagy a demokrácia megsemmisítése], Sextant, Párizs, 2011.

Fordította: Morva Judit

[i] Ez a cikk 2012. januári–márciusi mélyinterjúk alapján készült. A 45–53 éves felső szintű vállalatvezetők a francia kereskedelmi és mérnöki elitiskolákban végeztek és felelős beosztásban dolgoztak vagy dolgoznak különböző multinacionális vállalatoknál. A pénzügyi szektorban többen is nemet mondtak, amikor interjút szerettek volna készíteni velük.

[ii] A francia tőzsdeindex.

 értelmiségiek